

शाश्वत विकास साध्य करण्यामध्ये ग्रंथालयांची भूमिका

डॉ. जाधव बालाजी निवृत्तीराव
प्राध्यापक
आझाद महाविद्यालय, औसा
ता. औसा जि. लातूर

balaji6578@gmail.com 9422650860.

❖ सार :

सन २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी निर्धारित केलेल्या १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा उद्देश २०३० पर्यंत दारिद्र्य, असमानता, हवामान बदल आणि पर्यावरणीय ङ्हास यासारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करणे हा आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवलेली ही उद्दिष्टे खूप व्यापक आहेत. शाश्वत विकासामध्ये पहिले उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे सर्व प्रकारच्या गरीबीचे निर्मूलन करणे होय. त्याचबरोबर भूक संपवणे, अन्न, सुरक्षा व अद्ययावत पोषण आहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे हे ही उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे या सह एकूण १७ उद्दिष्टे आहेत ज्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व ती ध्येये पूर्ण करण्यामध्ये ग्रंथालये कशाप्रकारे आपली भूमिका बजावतात याविषयीचे विवेचन प्रस्तुत लेखात करण्यात आले आहे.

❖ शोधसंज्ञा : शाश्वत विकास, ग्रंथालय व संयुक्त राष्ट्र.

❖ प्रस्तावना :

इ.स. २०१५ मध्ये शाश्वत विकास साध्य करण्याची कल्पना अस्तित्वात आली आणि ती कल्पना सन २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जागतिक दृष्टीकोनातून विचार करता गरीबी, असमानता, हवामान बदल, पर्यावरणीय ङ्हास, शांतता आणि न्याय यासह आपल्यासमोरील जागतिक आव्हानांना तोंड देणे ही उद्दिष्टे आहेत. प्रत्येक ध्येयाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे उपध्येये असतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य राष्ट्रांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये शाश्वत विकास धोरण स्वीकारले आणि ते १ जानेवारी २०१६ रोजी अंमलात आणले आहे. आजच्या काळामध्ये समाजाकडे पाहता, ग्रंथालय ही एक महत्वाची संस्था आहे. ग्रंथालये ही ज्ञानाचे व माहितीचे माध्यम म्हणून कार्य पार पाडतात. माहिती साक्षरता कौशल्य, निरंतर शिक्षण, संशोधन, अभ्यास या सर्व बाबींमध्ये ग्रंथालयांची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. ग्रंथालये ही समाजच्या विकासाची साधने आहेत. ही ग्रंथालये लोकांना जबाबदारीने जीवन जगण्यात सक्षम बनवणे, उपभोक्त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करणे व वाचकांना उपयुक्त माहिती प्रदान करणे ही सामान्यपणे ग्रंथालयांची भूमिका असते. म्हणून अज्ञानी लोक ग्रंथालयांच्या सहवासातून ज्ञानाचे संपादन करतात, आपले अज्ञान दूर करतात व त्यांच्या

परिस्थिनुरूप बदल करण्यासाठीचे ज्ञान प्राप्त करतात. या जागतिक स्तरावरील कार्यामध्ये ग्रंथालये हे प्रमुख भागीदार आहेत. सर्व उद्दिष्टे साध्य करणे ग्रंथालये आणि माहितीवर अवलंबून असून इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशन (IFLA) संयुक्त राष्ट्रांच्या २०३० च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्मिती आणि प्रचारात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे दिसून येते. त्यांनी माहितीची उपलब्धता, सांस्कृतिक वारशाचे जतन, सार्वत्रिक साक्षरता आणि माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाची उपलब्धता बाबत शिफारस केली आहे.

❖ व्याख्या :

१. भविष्यातील पिढ्यांच्या किंवा उपभोक्त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातून तडजोड न करता वर्तमानकालीन गरजा पूर्ण करणारा विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय . याचा अर्थ असा होतो की, नैसर्गिक संसाधनांचा जबाबदारीने उपयोग करणे, आर्थिक बाबतीत विकास करणे आणि सामाजिक कल्याणासह पर्यावरण संरक्षण संतुलित करणे यांचा सामावेश होतो. शाश्वत विकासाचे उदाहरण म्हणजे वृक्षतोडीनंतर होणारी वनीकरण होय.
२. सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारची छापील तसेच हस्तलिखित माहितीसाधने एकत्रितपणे ठेवण्याची जागा म्हणजे ग्रंथालय होय.
३. संयुक्त राष्ट्र एक अशी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्यामध्ये संपूर्ण जगासाठी नियम बनवण्यात मदत करणे, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक अधिकार विकास, सामाजिक प्रगती, मानव आणि शांतता यासाठी कार्यरत आहे.

❖ शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यामध्ये ग्रंथालयांची भूमिका :

जगभरातील ग्रंथालये आणि ग्रंथपाल ज्ञानाची निर्मिती, संकलन, संघटना, जतन आणि प्रसार यासाठी सतत कार्यरत असतात. प्रत्यक्षात, ग्रंथालयासारखी मानवाच्या कल्याणासाठीची बहु-जबाबदारी असलेली कोणत्याही प्रकारची संस्था मानवाने कधीही निर्माण केलेली नाही.

१. सर्व प्रकारची गरिबी संपुष्टात आणणे :

ग्रंथालये लोकांना त्यांचे स्वतःचे जीवन सुधारण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास समर्थन देण्यासाठी संधी प्रदान करतात. मोबाईल लायब्ररी ग्रामीण आणि दुर्गम समुदायांमध्ये पुस्तके, सेवा आणि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देतात, ज्यामुळे अशा लोकांना संधी मिळतात जे सामान्य

लोकांपासून वंचित व दूर राहिलेले आहेत. प्रत्येकाला अन्न, निवारा, कपडे, आरोग्य आणि शिक्षण उपलब्ध होणाऱ्या दृष्टीकोनातून या उद्दिष्टात विचार करण्यात आला आहे. जेणेकरून ते समाजात पूर्णपणे सहभागी होऊ शकतील. ग्रंथालय आणि माहितीकेंद्रे हे एक महत्त्वाचे माहिती प्रदान करण्याचे केंद्र असून त्याद्वारे गरिबी निवारण आणि कर्जमाफीवर पॅकेज केलेल्या स्वरूपातील अर्थपूर्ण माहिती प्रदान करण्याचे काम केले जाते. गरिबी कमी करण्यासाठी सूक्ष्मवित्त पुरवठा बाबत माहिती देण्याचे काम ही ग्रंथालये करतात.

२. उपासमार संपवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषण व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे:

कृषी ग्रंथालये पिकांवरील संशोधन आणि डेटा, बाजारपेठ बदलची माहिती आणि शेती पद्धती उपलब्ध करून देतात ज्यामुळे लवचिक, शाश्वत उत्पादन विकसित होण्यास मदत होते. सार्वजनिक आणि सामुदायिक ग्रंथालये साक्षरतेला प्रोत्साहन देतात, माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान संबंधी प्रशिक्षण देतात, स्थानिक भाषांमध्ये माहिती मिळवतात आणि ग्रामीण समुदायांसाठी सरकारी सेवा आणि निधीची माहिती देणारे मार्गदर्शक म्हणून काम करतात. तसेच स्थानिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सहभाग वाढवण्याचे देखील कार्य करतात. ग्रंथालये आणि माहिती केंद्रांनी भूक निर्मूलनासाठी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि सर्व प्रकारच्या शाश्वत कृषी पद्धतींबद्दल माहिती प्रदान करण्यासाठी त्यांच्या संसाधनांचा योग्य वापर करणे अपेक्षित आहे.

३. लोकांचे निरोगी जीवन सुनिश्चित करणे व सर्वांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देणे:

वैद्यकीय ग्रंथालये आणि रुग्णालयातील ग्रंथालये वैद्यकीय संशोधनाची सुविधा प्रदान करतात जे सुधारित वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील नवनिर्माणक्षमता आणि सर्जनशीलतेचे समर्थन करतात तसेच प्रोत्साहन देतात. लोकांना चांगले जीवनशैली निवडण्यास आणि निरोगी राहण्यासाठी सर्व ग्रंथालयांमध्ये आरोग्य बाबतच्या माहितीच्या साधनाची उपलब्धता करतात. नवीन स्थलांतरित आणि बेघरपणाचा अनुभव घेत असलेल्या लोकांना व असुरक्षित गटांना आरोग्यविषयक माहिती प्रदान करण्यात सार्वजनिक ग्रंथालयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. विश्वसनीय आरोग्याची माहिती देणे, आरोग्य साक्षरता कौशल्ये विकसित करणे, योग्य आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात आणि संशोधन करण्यात मदत करणे आणि प्रथमोपचार प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि त्यात सहभागी होणे इ. कार्ये ग्रंथालये पार पडतात.

४. सर्वसमावेशक आणि समान दर्जाचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी निरंतर शिक्षणाच्या संधीं उपलब्ध करून देणे:

जगातील प्रत्येक देशातील शाळा, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे केंद्रस्थानी ग्रंथालये आहेत. सर्व ग्रंथालये साक्षरता कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देतात, शिक्षणासाठी सुरक्षित जागा प्रदान करतात आणि संशोधकांना नवीन ज्ञान निर्माण करण्यासाठी संशोधन आणि डेटा प्रवेश करण्यास, लागू करण्यास आणि पुनर्वापर करण्यास सहकार्य करतात. ग्रंथालये समाजातील सर्व लोकांसाठी निरंतरपणे शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणारे म्हणून देखील काम करतात, शिक्षणाला समर्थन देण्यासाठी स्थानिक शिक्षण केंद्रे स्थापन करून शिक्षण देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य पार पाडण्यात भूमिका आहे.

५. सर्व महिला आणि मुलींना सक्षम बनवणे व लिंग समानता राखणे :

ग्रंथालये महिला आणि मुलींना त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि आरोग्याबद्दल माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी व जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम घेतात. ते माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान आणि साक्षरता कार्यक्रम तसेच कोडिंग-क्लब आणि उद्योजकता प्रशिक्षणाचे देखील आयोजन करतात. ग्रंथालये महिलांना वाचण्यासाठी किंवा शिकण्यासाठी, संगणक आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण घेण्यासाठी किंवा इतर महिलांशी बोलण्यासाठी सुरक्षित वातावरण प्रदान करून संयुक्त राष्ट्र यांना अपेक्षित असलेल्या ध्येयाची पूर्ती करताना दिसून येतात.

६. सर्वांसाठी पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता आणि शाश्वत व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे:

ग्रंथालये पाणी, ऊर्जा वापर आणि स्वच्छतेबद्दल माहितीच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्याचे कार्य करतात. शाश्वत पाणी, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छता प्रकल्पांसाठी संसाधनांच्या उपलब्धता करून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व सहकार्य ग्रंथालये करतात. सदरील बाबी लोकांसाठी निर्माण करण्यासाठी धोरण म्निर्माण करण्यात आणि विकास संस्थांना संशोधन आणि पुरावे उपलब्ध करून देण्यात ग्रंथालयांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. याबाबत ग्रंथालये मोहिमा राबवणे व चर्चासत्रांचे आयोजन कार्ये या प्रकारचे उपक्रम राबवतात.

७. सर्वांसाठी परवडणारी, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध करून देणे:

जगभरातील अनेक सार्वजनिक आणि सामुदायिक ग्रंथालये ही एकमेव अशी जागा आहेत जिथे लोकांना वाचन, अभ्यास आणि नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी प्रकाश आणि वीज विश्वसनीयरित्या मिळू शकते. ग्रंथालये आणि ग्रंथालयासारखी ग्रामीण माहिती केंद्रे सार्वजनिक स्वरूपातील संगणक

सुविधा प्रदान करू शकतात, कधीकधी सौर पॅनेल किंवा जनरेटरद्वारे ही केंद्रे चालवले जातात, ज्यामुळे लोकांना बैठका आयोजित करता येतात, उपकरणे चार्ज करता येतात आणि रात्री देखील इंटरनेटचा उपयोग करता येतो.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक व आर्थिक वाढ आणि सर्वांसाठी योग्य कामास प्रोत्साहन देणे :

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान आणि ग्रंथालयांमध्ये वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करून लोकांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यास सक्षम बनवण्याचे कार्य होते. घरी संगणक किंवा इंटरनेटची सुविधा नसलेले लोक नोकरी व रोजगाराशी संबंधित माहितीचा शोध घेण्यासाठी ग्रंथालयात येतात, तसेच कुशल ग्रंथालय कर्मचारी जे त्यांना त्यांचे परिचय पत्र लिहिण्यास, ऑनलाइन अर्ज पाठवण्यास, प्रमाणपत्रे आणि डिप्लोमा स्कॅन करण्यास आणि योग्य नोकरी शोधण्यास मदत करू शकतात.

९. शाश्वत औद्योगिकीकरणाला आणि नवोपक्रमाला चालना देणे :

ग्रंथालये संशोधन, तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि शैक्षणिक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ते नवोपक्रम आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी संशोधन, पायाभूत सुविधा, डेटा आणि दर्जेदार माहिती उपलब्ध करून देतात. काही ग्रंथालये व्यवसाय केंद्रे चालवतात जी उद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी उद्योजकता प्रशिक्षण तसेच कायदेशीर आणि आर्थिक सल्ला देतात.

१०. देशादेशांमधील असमानता कमी करण्यात :

माहितीची समान उपलब्धता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि सभांचे स्वातंत्र्य व गोपनीयता हे व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे केंद्रबिंदू आहेत. जगभरातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वांसाठी खुले, सुरक्षित, नागरी जागा उपलब्ध करून देऊन ग्रंथालये असमानता कमी करण्यास मदत करतात. ज्यांना माहिती, कौशल्ये किंवा इतर माहिती व ज्ञान मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो त्यांना ती माहिती, कौशल्य प्रदान करण्याचे काम ग्रंथालये करतात.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्यांना सर्वसमावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत बनवण्यात :

भविष्यातील पिढ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या अमूल्य अशा वारशाचे संरक्षण आणि जतन करण्यात ग्रंथालयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. संस्कृती स्थानिक समुदायांना बळकटी देते आणि शहरांच्या समावेशक आणि शाश्वत विकासाला पाठिंबा देते. ग्रंथालये याला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करू शकतात. ग्रंथालयांनी आपल्या देशाचा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा भावी पिढ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी माहितीपटाच्या माध्यमातून जतन करणे आवश्यक आहे.

१२. उत्पादन पद्धती सुनिश्चित करण्यात :

ग्रंथालयांनी संस्था, उद्योग आणि कंपन्यांना उत्पादनांच्या उत्पादन आणि वापरात शाश्वत पद्धती स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे कारण ग्रंथालये या शाश्वत संस्था आहेत; त्या समूहांना माहिती प्रदान करतात, जेणेकरून प्रत्येकाला माहिती उपलब्ध होईल याची काळजी घेतात.

१३. हवामान बदल व त्याचे परिणाम रोखण्यात:

ग्रंथालयांनी हवामान बदलाच्या माहितीबाबत जागरूकता आणि इतर संबंधित माहिती प्रदान करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करावेत. यामध्ये हवामान बदल आणि कृतीवरील संसाधनांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. शाळा आणि सार्वजनिक ग्रंथालये तरुण पिढ्यांमध्ये आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी एकत्र काम करण्याच्या गंभीर आणि तातडीच्या गरजेबद्दल जागरूकता वाढविण्यास मदत करतात.

१४. शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधनांचे जतन आणि शाश्वत वापर:

महासागर, समुद्र आणि इतर जलस्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर, योग्य मासेमारी पद्धती आणि प्रभावी जल व्यवस्थापनाशी संबंधित डेटा आणि माहिती जतन करण्यासाठी ग्रंथालये प्रशिक्षण, चर्चासत्रे व संबंधित उपयुक्त माहिती प्रदान करू शकतात. यामध्ये महत्वाची भूमिका आहे.

१५. स्थलीय परिसंस्थांचे संरक्षण, पुनर्संचयित करणे आणि शाश्वत उपयोगाला प्रोत्साहन देण्यात :

वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे आणि जमिनीचा ऱ्हास थांबवणे आणि उलट करणे आणि जैवविविधतेचे नुकसान थांबवणे यात ग्रंथालये संशोधनाला चालना देतात आणि जैवविविधता डेटा आणि साहित्याला मुक्तपणे उपलब्धता करून देतात. तसेच पृथ्वीच्या परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यास ग्रंथालये मदत करतात. वनस्पति आणि वन ग्रंथालये तरुण पिढ्यांमध्ये निसर्गाचा आदर आणि संरक्षण करण्याच्या बाबतीत जागरूकता वाढविण्यास मदत करतात.

१६. शांतता, न्याय आणि मजबूत संस्था:

राष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार, ग्रंथालये लोकांना मोफत किंवा कमी किमतीत इंटरनेट सुविधा प्रदान करू शकतात आणि माहितीची सार्वजनिक उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतात. ग्रंथालये ही एक विश्वासाहर्ष माहिती स्रोत

आहेत, ज्यामध्ये कुशल कर्मचारी आहेत. जे व्यक्ती, संस्था आणि सरकारांना विकासाला चालना देण्यासाठी अर्थपूर्ण मार्गाने माहिती संप्रेषण, संघटन, रचना आणि वापर करण्यास मदत करतात.

१७. अंमलबजावणीची साधने मजबूत करणे आणि शाश्वत विकासासाठी जागतिक भागीदारी पुनरुज्जीवित करणे:

ग्रंथालये सर्व स्तरांवर स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय नागरी समाज संस्था, सरकारे आणि खाजगी क्षेत्रातील संघटनांशी भागीदारी करतात, ग्रंथपाल आणि ग्रंथालये जागरूकता मोहिमेच्या धोरणांद्वारे समाजामध्ये संवाद वाढवण्याचे काम करतात.

❖ समारोप :

ग्रंथालये ही समाजात आवश्यक, उपयुक्त आणि महत्वाची साधने पुरवणारी संस्था आहे. ग्रंथालये शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात खूप महत्वाची भूमिका बजावतात आणि महत्वपूर्ण योगदान देतात. ग्रंथालये आणि माहिती केंद्रे आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरणीय समस्या, हवामान बदल इत्यादी मुद्द्यांवर लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे महत्वाचे काम करतात. भविष्यातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी ग्रंथालये काम करणारी म्हणून पाहिली जातात.

❖ संदर्भ सूची :

१. Abata-Ebire, B.D., Adebawale, J.A. and Ojokuku, B.Y. (2018). *Achieving Sustainable Development Goals (SDGS) in Nigeria: The roles of libraries*. International Journal of Applied Technologies in Library and Information Management. 4(2), 89-95.
२. Dada, K.S.J. (2016). *The role of the library in Achieving vision 2030 Goals*. Constructive Engagement of Conflict Journal Issue 2: 1-6
३. Pareek, N. and Gangrade, A. (2016) *Roles of the Libraries as Information Resources in Globalisation*. International Journal of Librarianship and Administration, 1(2), 13-23.<http://www.ripublication.com>
४. https://www.uttar.co/question/62b9e0872876c530b982bd3a#google_vignette
५. <https://mr.renovablesverdes.com/>
६. <https://hi.wikipedia.org/wiki/संयुक्तराष्ट्र>
७. www.librarymap.ifla.org